

Control y Contradicción del medio de prueba de informes en el Código de Procedimiento Civil Venezolano * **

José Alexy Farías Juárez ***

Resumen

El artículo 433 del Código de Procedimiento Civil venezolano, contempla el medio de prueba de informes, sin establecer de forma expresa aspectos esenciales para su control y contradicción. El objetivo de la investigación es determinar el control y contradicción del medio de prueba de informes en el proceso civil ordinario. La metodología utilizada es el análisis de contenido, con auxilio del método descriptivo. Los resultados revelan que en un proceso civil el control resulta un tanto ineficaz si se toma en cuenta la forma de evacuar el medio de prueba, pero en cuanto a su contradicción (oposición y la impugnación) existen formas procesales que garantizan el derecho a la defensa de las partes.

Palabras Clave: medio de prueba, informes, control, contradicción.

* Recepción: 16/09/2011 Aceptación: 06/11/2011

** La investigación actual formó parte de un objetivo específico del trabajo de grado que se presentó para optar por el grado académico de Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil en la Universidad del Zulia (2011), el cual fue calificado con la mención de sobresaliente recomendada su publicación.

*** Abogado egresado de la Universidad del Zulia (2005). Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil (Universidad del Zulia, abril – 2011). Diplomado en Docencia para la Educación Superior (Universidad del Zulia, junio – 2011). Actualmente participante del Curso de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados (Universidad Rafael Urdaneta). Correo Electrónico: jaf_131@hotmail.com.